

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA QO'SHMA SO'ZLARNING SEMANTIK XUSUSIYATLARI

Bakirova Gulasal Davlatovna

Denov tumanidagi 81 maktab ingliz tili o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10002625>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Ingliz va o'zbek tillarida qo'shma so'zlarning semantik xususiyatlari, qo'shma so'zlar klassifikatsiyasi, Qo'shma so'zlarning endosentrik va ekzosentrik tomonlari haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Qo'shma so'zlar, ega, kesim, endosentrik, ekzosentrik, o'zbek tili, ingliz tili
Ingliz va o'zbek tillaridagi qo'shma so'zlar semantik xususiyatiga ko'ra quyidagi turlarga bo'linadi. a) to'liq asoslangan; b) qisman asoslangan; c) asoslanmagan.

Nutq turkumlariga ko'ra qo'shma so'zlar quyidagicha klassifikatsiyalanadi:

a) vazifasi nuqtai nazaridan; b) qo'shma so'zlarning tarkiblari bog'lanish jihatidan; c) turli xil qo'shilish yo'llari nuqtai nazaridan. Qo'shma so'zlarning tarkiblari bog'lanish jihatidan, tarkiblarning mos kelishi, ega va kesimning moslashuvi va bog'lanishi ham alohida ahamiyat kasb etadi.

Qo'shma so'zlarning endosentrik va ekzosentrik tomonlari ham alohida e'tiborga loyiq bo'lib, endosentrik qo'shma so'z komponentlaridagi ma'nolarning yig'indisidan yangi ma'no berish bo'lsa, ekzosentrikda elementlar tarkibidagi ma'no o'sha qo'shma so'zning ma'nosiga umuman bog'liq bo'lmagan hisoblanadi.

Ikkala tilda ham qo'shma otlar borligini biz jadvaldan ko'rib turibmiz. Keling endi ularni tahlilda ko'rib chiqsak. Ot+ot dan tashkil topgan qo'shma otlar zamonaviy ingliz tilida juda ham ko'p ishlatiladigan usullardan biri hisoblanadi.

Masalan: brainteaser, laser printed, watchdog, oak tree, policeman, boyfriend, bedroom, water tank.

Ot + fel = rainfall, haircut, train spotting

Ot + ravish = hanger on, passer by

Fel + ot = washing machine, driving licence

Fel + ravish = lookout, drawback

Ravish + ot = onlooker, bystander

Sifat + fel = dry cleaning,

Sifat = ot = greenhouse

ravish + fel = output, upturn, input

O'zbek tilida qo'shma otlarning klassifikatsiyasiga misollar quyidagicha:

Ot + Ot = otquloq, qo'l yozma

Sifat + Ot = ko'ksulton, ko'kyo'tal,

Ot + sifat = gulibeor

Son + Ot = mingoyoq, qirqog'ayni

Ot + fel = o'rinbosar, beshiktebratar

Fel + fel = iskabtopar

Ingliz tilida: 1. Ot+ot tarkibidagi birinchi elementning alohida semantic ma'no borligini O. Jespersen alohida ta'kidlaydi. Uning fikriga ko'ra:

birinchi element subyektni bildiradi: earthquake (zilzila), sunrise (tong otishi);

birinchi element obyekttni bildiradi: sunworship (quyoshga sig'inish);

birinchi element joy nomini bildiradi: garden party;

birinchi element vaqtni bildiradi.

2. Ot+sifat dan qo'shma otlar yasashida so'z birikmasi va qo'shma so'zlarning qiyosiy va farqli jihati uchraydi. Bunda o'ziga xos semantik jihatini ta'kidlasak. Qo'shma so'z tarkibidagi elementlar asl ma'nosini yo'qotib, yangicha ma'no beradi. So'z birikmasida esa bosh va ergash so'z munosabatlari dominantlik qiladi. Keling endi misollarga o'tsak, a hothouse va mad house so'zlari. A hothouse da hot, ya'ni sifat otni aniqlab kelyapti. Biroq mad house so'zida mad house bilan ma'no aloqadorligi kuzatilmaydi. Chunki a hot house a house which is hot - issiq bo'lgan xona, a mad house jinni bo'lgan xona emas, balki jinnilar uchun xona.

3. Ingliz tilida qo'shma so'z yasashning samarali ekanligi shundaki, ikki turli xil modellar parallel ravishda so'z yasay oladi. Misol uchun, gerund+ ot va fel +ot:

Gerund+ot = flashing point.

Fel + ot = flash point , bir xil ma'no alanga o'chog'i. O'zbek tilida ham bularni ko'rib chiqsak:

1. Ot+ot ning tuzilishida faqat ikki emas, balki uchdan ortiq otning birikishidan ham hosil bo'lishi mumkin. Misol uchun gultojixo'roz uchta otning birikishi: gul, toj, xo'roz. Ot bilan egalik qo'shimchasi birga kelishi oqibatida ham juda ko'p ot+ot formasidagi qo'shma otlarni sanash mumkin: oshqozonosti, buzoqboshi, devortagi.

2. Ot+fel formasida fel negizlariga -sh, -ish qo'shish bilan yasalgan harakat nomlari orqali yasash hodisasi ko'proq. Masalan: dunyoqarash, ishtashlash.

Fe'ning buyruq shakli va ot qo'shilishidan: yoriltosh, ochildasturxon, urto'qmoq, qaynarxumcha.

3. Sifat+ot+ot, sifat+sifat+ot kabi qo'shma otlar ham uchrab turishini ko'rishimiz mumkin: Sho'ralisoy Toshkent viloyati yangiyo'l tumani qishlog'i nomi, Qo'shtepasaroy joy nomi.

4. Elementlari tarkibidagi o'xshashlik yoki farqli tomonlari juda ham ko'p bo'lib, ularni sanab o'tish maqsadga muvofiq emasdir. Ammo qo'shma otlarning har ikki elementi birikib yangi ma'no berganini ba'zilarini aytib o'tsak.

Tarkibdagilarning har biri ma'nosi boshqa, ammo birikib yangi ma'no beradi. Ular juda ham ko'pligini hisobga olib eng muhimlari berib o'tsak:

Kishi nomlari: Tursunqul, Xolmirza, Yigitali, Gulchehra

Kasallik nomlar: eshakemi, suvchechak, temiratki

Yulduz nomlari: tengtaroz, oltinqoziq

O'rin joy nomlari: Paxtaobod, Oqtepa

Jonivorlar nomi: qirqoyoq, beshiktevrat, ilonbaliq, toshbaqa

O'simlik nomlari: qirqbo'g'in, otquloq, suvpechak

Ovqat nomlari: moshxo'rda, beshbarmoq, qushtili.

Qo'shma sifat. O'zbek tilida:

Ot+ot= sheryurak, bodomqovoq, xumkalla, qalam qosh

Sifat+sifat= och pushti, to'q sariq

Sifat+ot= oq ko'ngil, kalta fahm, mayda gap

Sifat bilan otning qo'shilishidan yasalgan qo'shma sifatlar eng mahsuldorlar tipiga kiradi.

Ravish+ot= tez qadam, shum qadam, kamgap, hozir javob

Ravish+fel= tezyurar, ertapishar, kechpishar

Ot+fel= ishbuzar.

Ingliz tilida qo'shma so'zlar klassifikatsiyasini esa quyidagilarda kuzatish mumkin:

Ot+sifat=snow white, blood red iron rich

Sifat+sifat= sweet sour, dark blue.

Ba'zan zamovaiy ingliz tilida sifat va sifatni unli yordamida biriktirib qo'shma sifat yasash holatini ham kuzatish mumkin: socioeconomist, physiotechical

Fel+sifat= speakeasy (yashirin spirtli ichimliklar ichiladigan joy). Bu usulni qo'shma sifat yasashda unumsiz turiga kiradi.

Ravish+sifat= ever green, upright.

Qo'shma ravish. O'zbek tilida:

Ravish+kelishiklar= har tomonga, har nafasda

Son + kelishik= birpasda, bir zumda

Ot+aro, bo'yin, sayin kabi ko'makchi vositalar= kunaro, umrbo'yi, oysayin

Ingliz tilida:

Ot+ravish= button through (design), fingers only (meal)

Olmosh+ ravish (all)= all outer

Fel+fel= hearsay, make believe

Ravish+fel= overhear, outstand

Sifat+sifatdosh= easy going, odd looking

Qo'shma fel. O'zbek tilida:

Ot+fel= dam olmoq, paydo bo'lmoq

Fel+fel= yutib olmoq, sotib olmoq.

Bugungi zamonaviy o'zbek tilining nutqida ba'zi fel+fel formasi qo'shma so'z hisoblanmaydi: o'qib chiqdi, ko'rib bo'ldi. Bu so'zlarda yangi leksik ma'no yo'q. Ingliz tilida:

Ot+ot= ghost writer, chain smoker

Sifat+fel= to shortcut, to blindfold, to deep fry

Ravish+fel= deep fry, dry clean.

Qo'shma olmoshlar o'zbek tilida bo'lishsizlik va gumon olmoshlarida uchramiz. O'zbek tilshunosligiga qarab chiqadigan bo'lsak, quyidagi misollarni ko'ramiz.

Hech bilan yasaladigan qo'shma olmoshlar: hech kim, hech qayerda, hech narsa.

Alla bilan yasaladigan so'zlar: allanima, allakim, allaqayerda, allanarsa.

Xulosa:

So'zlar yasalishi til lug'atini boyitishda eng muhim asos hisoblanadi va shubilan birgalikda leksikologiya, grammatika va fonetika bilan bog'liqdir. Zamonaviy ingliz va o'zbek tillarida qo'shma so'zlar til lug'atini boyitishdagi samarali usul hisoblanadi va bu hodisani tilshunoslikning har bir bo'limi o'z nuqtai nazaridan alohida o'rganadi. Ilmiy izlanishlarda qo'shma so'zlar o'tmishdan buyon o'rganilib kelinayotgan bo'lsada, hanuzgacha o'z dolzarbligini yo'qotmagan. Chunki tilda har doim yangi so'zlar kirib keladi. Eskilari esa vaqti bilan o'z holatini yo'qotishi mumkin. Zamonaviy ingliz va o'zbek tillarida so'z yasash usullari mavjud bo'lib, ular turli xildir. Morfologik usul (asos + so'z yasovchi qo'shimcha) bo'yicha so'z yasovchi qo'shimcha qo'shilishidan yangi so'z yasaladi. Bu usul bilan sodda yasama so'zlar yasaladi. Semantik (ma'noviy) usulda bir turkumga xos so'z boshqa so'z turkumiga ko'chib, yangi ma'no anglatadi. So'zlarni qisqartirish usuli faqat ot so'z turkumiga xos bo'lib, so'zlarni qisqartirish orqali yangi so'z yasaladi. Sintaktik usulda (asos+asos) qo'shma so'zlar hosil bo'ladi, ular bir necha mustaqil ma'noli morfemalarning qo'shilishidan yasaladi, bu odatda kompozitsion usul ham deyiladi. So'z yasash usullari ingliz tilida produktiv va produktiv

bo'lmagan turlarga bo'linadi. Produktiv usulga qo'shimcha qo'shish, konversiya, abbrivatsiya (qisqartirish), kompozitsiya (qo'shish orqali), produktiv bo'lmagan usulga esa tovush o'zgarishi, urg'u o'zgarishi, tovushga taqlid, uyg'unlashtirmoq, qayta tiklash kiritiladi. O'zbek tilida so'z yasash usullariga affiksatsiya (asos + so'z yasovchi qo'shimcha) asosga so'z yasovchi qo'shimcha qo'shilishidan yangi so'z yasaladi, semantikusul bunda bir turkumga xos so'z boshqa so'z turkumiga ko'chib, yangi ma'no anglatadi, semantic leksik usul bir vaqtlar so'z birikmasi bo'lgan s'zning qo'shma so'zga aylanib ketishi, so'zlarni qisqartirish usuli, kompozitsion usullari kiradi. Qo'shma so'zlar bilan tarixdan hozirgacha jiddiy izlanishlar olib kelingan va undagi izohlanish muammosi dolzarb mavzuga aylanib bo'lingan. Xususan D.A.Shepelovning ilk marotaba qo'shma otlarning to'liq asoslangan (motivation) va to'liq asoslanmagan (nonmotivation) tizimlarining ta'rifini beradi.

References:

1. English Thesaurus Dictionaries: Oxford, Cambridge and Collins Cobuild dictionaries. 2011.
2. Fauconnier G, Turner M. Conceptual Integration Networks // Cognitive science.1998.Vol.22.
3. Fauconnier G., Turner M. Compression and Global Insight // Cognitive Linguistics.2000.Vol.11.
4. Geeraerts D., Cuyckens H. The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics Oxford: Oxford University Press: 2007 p 238.
5. George Lakoff and Mark Johnson. Metaphors we live by.London, Chicago: University Press, 2003 – p 49.
6. Юсупов М.З. Синтагма в современном узбекском языке. – Т.: Фан, 1978. – С. 16–17.
7. Юсупов У.К. Теоретические основы сопоставительной лингвистики. – Т.: Фан, 2007. – С. 16–20.